

Empleo del CaO obtenido de las cáscaras de huevo como catalizador heterogéneo en la conversión del Aceite de Ricino

Pedro Rodríguez*, **Glendy Davila**, **Julio Colmenares***, **Claudio Lugo**, **Fredy Imbert**, **Héctor Del Castillo**

Laboratorio de Cinética y Catálisis, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

*Correo electrónico: pedrojrs@gmail.com; jccolzer@gmail.com

Resumen

Se extrajo aceite de ricino de las semillas del tártago (*Ricinus communis*). El aceite fue convertido en una mezcla de esteres metílicos mediante transesterificación. La reacción se llevó a cabo sobre $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y CaO comerciales, así como CaO obtenido a partir de las cáscaras de huevo, como catalizadores. Los productos fueron caracterizados por cromatografía de gases, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. El material obtenido de las cáscaras de huevo fue caracterizado por difracción de rayos X y EITF. El resultado de la conversión del aceite sobre CaO obtenido de las cáscaras de huevo fue del 80%.

Palabras clave: biocombustibles, química verde, cáscaras de huevo, CaO, aceite de ricino

Abstract

Castor oil was extracted from the seeds of spurge (*Ricinus communis*). The oil was converted to a mixture of methyl esters by transesterification. The reaction was carried out on commercial $\text{Ca}(\text{OH})_2$ and CaO , as well as CaO obtained from eggshells, as catalysts. The products were characterized by gas chromatography, Fourier transform infrared spectroscopy. The material obtained from the eggshells was characterized by X-ray diffraction and FTIR. The result of the conversion of the oil on CaO obtained from the eggshells was 80%.

Keywords: biofuels, green chemistry, eggshells, CaO, castor oil.

Highlights

El aceite de ricino es transformado a un biocombustible, sin poner en riesgo fuentes alimenticias.

Las cáscaras de huevos son una alternativa óptima para producir CaO .

El CaO es activo en la reacción de transesterificación de triglicéridos a metil-ésteres.

Resumen Gráfico

Introducción

El biodiesel se puede obtener a partir de aceites vegetales o grasas animales, en sí de casi cualquier fuente de triglicéridos [1,2]. Una de las fuentes vegetales está representada por la semilla del tártago (*Ricinus communis*) [3]. De estas semillas se extrae el aceite de ricino en porcentajes cercanos al 50% [4]. La composición del aceite está constituida por ácido ricinoléico (90%), ácido linoléico (3-6%), ácido oleico (2-4%) y ácidos saturados (1-5%) [5].

Los triglicéridos o ácidos grasos libres de aceites o grasas, se hacen reaccionar con un alcohol, preferiblemente de bajo peso molecular, como el metanol por tener un menor precio, ser de menor longitud de cadena y más polar. Se usa un exceso de alcohol para desplazar la reacción hacia los productos, denominados alquilésteres [6]. Para la reacción de transesterificación se pueden utilizar catalizadores homogéneos tanto básicos como ácidos, catalizadores heterogéneos básicos o ácidos y catalizadores enzimáticos [7].

En este trabajo en particular se emplearán catalizadores heterogéneos básicos tales como el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y el CaO . El primero fue comercial y el segundo tuvo dos orígenes: uno comercial y otro obtenido a partir de las cáscaras de huevo de gallinas ponedoras.

El CaO es un material sólido y básico que presenta varias ventajas, dentro de las cuales se mencionan: una larga vida útil, alta actividad catalítica y que sólo requiere de condiciones moderadas de reacción. Por otro lado, el CaO ha llamado mucho la atención por sus diversas fuentes naturales a partir de desechos, como las cáscaras de huevo o conchas de moluscos. Estos desechos representan una fuente de CaCO_3 que, al ser calcinados, producen óxido de calcio. La cáscara de huevo está compuesta principalmente de dos materiales: uno de ellos es la cáscara calcificada constituida por carbonato de calcio representando

alrededor del 94% de este compuesto, también presenta algunos compuestos inorgánicos importantes como fosfato de calcio en 1% y carbonato de magnesio en 1% [8]. El otro de sus componentes es la membrana, que consiste de materias orgánicas en 4%. La materia orgánica incluye biomateriales importantes tales como colágeno, polipéptidos y aminoácidos [9].

El óxido de calcio se produce al descomponer térmicamente al carbonato de calcio (CaCO_3) por la liberación de dióxido de carbono (CO_2). La ecuación 1 representa la reacción de descomposición del CaCO_3 .

En este trabajo se explora el empleo del óxido de calcio obtenido a partir de las cáscaras de huevo, como catalizador en la transformación del aceite de ricino en biodiesel. El aceite de ricino fue extraído de las semillas del tártago, empleando dos métodos y diferentes solventes. El catalizador de CaO obtenido de las cáscaras de huevo mostró un potencial desempeño catalítico en la transformación del aceite de ricino en un bicomcombustible.

Metodología Experimental

Extracción del aceite de ricino mediante solventes orgánicos.

Se empleó un equipo Soxhlet de 500 ml de capacidad. Se utilizó un dedal de papel de filtro (Wattman 100). Se pesaron 60 g de semillas de tártago trituradas. Los solventes empleados fueron cloroformo (Merck, 99%), *n*-hexano (Merck 99,5%) y una mezcla correspondiente a la fracción destilada entre 40-60 °C de la gasolina venezolana de 91 octanos, referida aquí como éter de petróleo. La mezcla de aceite-solvente se introdujo en un rotaevaporador a la temperatura de ebullición de cada solvente. Esto permitió separar el solvente

XXIII CVenCat

del aceite y se logró purificar el aceite obtenido.

Extracción del aceite de ricino mediante el uso de agua como agente de extracción (método tradicional).

En un vaso de precipitado de 2000 ml, se introdujeron 150 g de semilla de tártago triturada y deshidratada con 800 ml de agua. La mezcla se calentó a 100 °C hasta observar la separación de una capa superior de color amarillo (aceite) y una inferior de color marrón claro (acuosa). La capa superior rica en aceite fue extraída de forma manual sucesivamente hasta no observar la formación de la misma. La fracción oleosa se calentó a 100 °C para evaporar el exceso de agua y se filtró para separar las partículas sólidas en suspensión.

Obtención del CaO

Las cáscaras de huevo fueron recolectadas, secadas a temperatura ambiente e introducidas en agua a ebullición durante 3 horas. El proceso se realizó por triplicado o hasta la desaparición de materia orgánica (material sólido blanquecino) sobre la superficie del agua. Posteriormente, las cáscaras se secaron en una estufa a 100 °C durante 1 hora, el sólido marrón claro, fue triturado manualmente y luego pulverizado en un triturador de alimentos. El material obtenido se tamizó a un tamaño de partícula menor a 75 μm . Por último, el sólido fue calcinado desde temperatura ambiente hasta 900 °C durante 5 horas a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, obteniendo un sólido de color blanco nieve.

Síntesis de biodiesel empleando catálisis heterogénea.

Se empleó una relación molar de aceite: alcohol igual a 1:24 variando la cantidad en masa del catalizador entre 0,02; 0,05 y 0,08 g. El aceite se colocó en un balón de tres bocas dotado de un refrigerante, un

agitador magnético, un termómetro y una boca disponible para verter los reactivos. El balón se introdujo en un baño de aceite a 60 °C. En un recipiente, a parte, se preparó la mezcla de metanol y catalizador. La suspensión resultante estuvo en contacto durante 24 horas a 60 °C y 220 rpm. La formación del metóxido fue verificada con papel tornasol al virar el color en la escala del pH a básico (morado). Transcurridas las 24 horas, se centrifugó el sólido con la mezcla de biodiesel y glicerina a 1500 rpm durante 1 minuto. La fase líquida (biodiesel y glicerina) se separó de la fase sólida (catalizador) sin ningún inconveniente en las condiciones establecidas. El fluido sobrenadante se lavó repetidas veces con soluciones de agua destilada y ácido acético (4%) hasta pH neutro.

Técnicas de caracterización

La difracción de rayos X de polvo se empleó para determinar las fases presentes en el sólido obtenido de las cáscaras del huevo y el producto de calcinación. Se empleó un difractómetro Siemens modelo D5005. Se utilizó radiación $\text{CuK}\alpha$ con longitud de onda de 1,5418 Å. El rango de 2θ fue de 5-70°, con un tamaño de paso de 0,02° y un tiempo de exposición de 10 s/paso. Los patrones obtenidos experimentalmente fueron comparados con los hallados en la base de datos Powder Diffraction File 2 (PDF2®) de la International Centre for Diffraction Data® (ICDD®).

Los espectros infrarrojos se registraron en un Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (EITF) Perkin Elmer modelo Frontier. Se emplearon discos de KBr para las películas de los aceites y de los productos de la reacción de transesterificación. Se colocó entre dos discos aproximadamente 1 μL de muestra. Los productos de la reacción de transesterificación del aceite de ricino fueron seguidos por cromatografía de

gases. Se empleó un cromatógrafo de gases AGILENT modelo 6890 dotado de un Detector de Ionización a la Llama (FID) y una columna capilar marca HP-InnoWax de 30m*0,25 mm*0,50µm de espesor con una película de polietilenglicol.

Discusión

En la Tabla 1, se observan los resultados de la deshidratación de las semillas de tártago.

Tabla 1. Porcentaje de humedad en las semillas de tártago.

Semilla húmeda ± 0,01(kg)	Semilla deshidratada ± 0,01(kg)	Humedad (%)
3,20	3,10	3,12
2,10	2,00	4,76

Los valores de humedad reportados oscilaron entre 5-7% [10]. Al comparar con los obtenidos experimentalmente, se consiguen valores en el rango más bajo de los reportados. La humedad se debe al contenido de agua que presentan las semillas inmaduras y también a las condiciones de almacenamiento inadecuadas. El porcentaje de humedad puede variar dependiendo del lugar de origen donde se realice la recolección de las semillas [11].

El aceite de ricino también puede ser extraído con solventes más polares, como el cloroformo y el agua. El cloroformo constituye un candidato para realizar la extracción. En el gráfico de la Figura 1, se muestra el porcentaje de aceite de ricino extraído con este solvente, el valor está próximo al 58% y de los cuatro solventes empleados, este es el que presenta el mayor valor, sin embargo, las ventajas en el rendimiento de extracción se ven disminuidas frente a las desventajas que conlleva su empleo. Dentro de estas, podemos mencionar los elevados costos para su adquisición, alta volatilidad, baja presión de vapor, elevada inflamabilidad, poder carcinogénico, poderoso generador

de radicales libres de cloro los cuales atacan la capa de ozono y en general, su elevado poder contaminante del medio ambiente, también se puede evidenciar que durante la extracción se arrastran los compuestos de interés (triglicérido) y compuestos más polares que hacen parte de la estructura constitutiva de la semilla de tártago, esto se asocia con la coloración que toma el líquido extraído con este solvente.

Por su parte, el empleo del agua como solvente extractor del aceite de ricino a partir de las semillas de tártago, fue el más bajo de todos los solventes empleados, con un 24%, no obstante, las ventajas con el empleo del agua como solvente es extraordinario, principalmente debido a su fácil adquisición, bajo costo, baja volatilidad, poca reactividad, alta pureza, siendo incluso inerte para este sistema, resulta de suma importancia el uso del agua ya que se contempla como solvente universal y su empleo constituye uno de los doce principios de la química verde [12], como lo es la reducción de sustancias auxiliares.

Figura 1. Porcentaje de aceite de ricino extraído empleando diferentes solventes apolares y polares.

Cabe destacar que el bajo rendimiento de aceite empleando agua, puede explicarse debido a que el agua interacciona poco con los triglicéridos que se encuentran en las semillas y en función de mejorar su poder de arrastre se eleva la temperatura de la extracción [13].

En tanto que el rendimiento con éter de petróleo y *n*-hexano están muy cercanos entre sí, alrededor del 40%, sin embargo, el empleo de estos dos solventes orgánicos, resulta costoso, son altamente volátiles y provocan ciertos problemas de contaminación ambiental y laboral. Una excelente estrategia definitivamente resulta el uso o empleo del agua como agente extractor del aceite de ricino a partir de las semillas de tártago. El rendimiento del aceite de ricino, obtenido al emplear éter de petróleo y *n*-hexano como solventes orgánicos, presentó un valor muy similar al reportado por Gupta y colaboradores (35,7 a 51,9%) [14].

Ya extraído, separado y purificado el aceite de ricino, se procedió a su caracterización fisicoquímica. En la Figura 2, se muestra el espectro infrarrojo en absorbancia del aceite extraído con *n*-hexano, cloroformo, éter de petróleo y agua.

Figura 2. Espectro de infrarrojo del aceite de ricino extraído con cloroformo, agua, éter de petróleo y *n*-hexano.

Los espectros infrarrojos presentan bandas características como la tensión del enlace O-H entre 3500 y 3100 cm^{-1} , la tensión del enlace C=O de los ésteres a 1750 cm^{-1} , las bandas de tensión entre 1400 y 1000 cm^{-1} asociados a los enlaces C-O. Por otra parte, las cadenas alifáticas presentan sus bandas características entre 2800 y 3100 cm^{-1} . La banda a 3006 cm^{-1} corresponde a la tensión C-H de las insaturaciones de las cadenas hidrocarbonadas del aceite y sus respectivas flexiones por debajo de los 1000 cm^{-1} [15].

Por otro lado, la señal a 1163 cm^{-1} se asigna a la banda de tensión asimétrica de los enlaces C-O. Estos enlaces están presentes en los triglicéridos de partida antes de la reacción de transesterificación, pero tienden a disminuir al romperse los enlaces C-C para dar como resultado tres ésteres metílicos por cada molécula de triglicérido [16], lo que implica el consumo de tres moléculas de alcohol por cada molécula de triglicérido.

Después del tratamiento de lavado y secado de las cáscaras de huevo, se obtuvo un material de color marrón claro con un porcentaje de recuperación del 96%. Este material se asume como la parte calcificada de la cáscara de huevo, libre de material orgánico [8].

En la Figura 3, se muestran los DRX de la muestra obtenida antes y después del proceso de calcinación de las cáscaras de huevo.

Figura 3. Patrones de DRX de las cáscaras de huevo (a) y del producto obtenido después de la calcinación (b).

El patrón de DRX para la muestra de las cáscaras de huevo coincide con el patrón reportado para la estructura cristalina del CaCO_3 (PDF 01-083-0578) con un rendimiento del 84%.

Por otra parte, el patrón de DRX de la muestra obtenida a partir del proceso de calcinación de las cáscaras de huevo, presenta máximos de difracción que sugieren la presencia de dos fases. Una de las fases corresponde a la estructura cristalina del óxido de calcio (CaO), referido con la tarjeta número PDF 00-004-077 de la base de datos PDF-2. Dicha fase se encuentra en mayor proporción. La otra fase se puede asociar con la estructura cristalina del hidróxido de calcio (Ca(OH)₂), referido con la tarjeta PDF 00-044-1481. El Ca(OH)₂ es un producto de hidratación del CaO [17]. En este patrón de difracción no se evidencia el pico $2\theta = 29,4^\circ$, característico de la fase del CaCO₃, la ausencia de este, sugiere la completa descomposición térmica del CaCO₃ a la fase CaO [18].

En la Figura 4, se observa el espectro de infrarrojo con transformada de Fourier del material obtenido del proceso de calcinación. También, el espectro correspondiente al CaO (Merck 99,5%) y el del Ca(OH)₂ comerciales.

Figura 4. Espectros de infrarrojo del CaO obtenido a partir de las cáscaras de huevo, CaO y Ca(OH)₂ comerciales.

En el espectro del Ca(OH)₂ se observa la banda fuerte a 3643 cm^{-1} del enlace O-H de los grupos hidroxilos. La banda a 1795 cm^{-1} corresponde al enlace del carbonato C=O. La banda intensa y ancha en 1440 cm^{-1} corresponde a los grupos C-O del carbonato. [19].

La cromatografía de gases (CG) permitió determinar la composición de los metil-

ésteres que constituyen el biodiesel. En la Tabla 2, se pueden observar estos componentes.

Se observa que el biodiesel está constituido por el palmitato de metilo (1,31%), estereato de metilo (1,27%), oleato de metilo (5,06%), linoleato de metilo (4,02%) y en mayor proporción, el ricinoleato de metilo (88,34%). Los resultados obtenidos se utilizaron para realizar una curva de calibración y así determinar la conversión del aceite de ricino.

Tabla 2. Composición de los metil-ésteres del biodiesel, obtenido a partir del aceite de ricino.

C:D	t_R (min)	Área (u.a.)	Altura (u.a.)	Contenido (%)
C16:0	7,09	12	2,2	1,31
C18:0	9,077	11,6	1,5	1,27
C18:1	9,376	46,3	5,1	5,06
C18:2	10,027	36,8	4,6	4,02
C18:1	26,308	808,6	37,2	88,34
		915,3		100

C: Número de átomos de carbono, D: Doble enlace.

Se tomó como referencia el pico del ricinoleato de metilo que se encuentra en mayor proporción en el biodiesel obtenido al emplear KOH como catalizador a (65-70) °C [5].

La conversión de los metil-ésteres a partir de la curva de calibración se pudo calcular aplicando la ecuación 2.

$$\% \text{ Conv.} = \frac{\text{Área del Biodiesel}}{\text{Área del patrón}} 100\% \quad \text{Ec. 2}$$

El CaO comercial y el CaO obtenido a partir de las cáscaras de huevo, presentaron los mejores porcentajes de conversión del aceite de ricino con valores cercanos al 80%, para cantidades de catalizador de 0,05 y 0,08 gramos de catalizador. Incluso, algunos autores describen al CaO como un catalizador que presenta actividad catalítica similar al NaOH y con las

ventajas de que puede recuperarse fácilmente de los productos y que es amigable con el medio ambiente; además, cabe destacar que, debido a su baja solubilidad en metanol, su manejo es más fácil en comparación con el KOH y el NaOH [20]. Los valores de conversión al emplear $\text{Ca}(\text{OH})_2$ son inferiores a los obtenidos con el CaO, esto concuerda con los resultados obtenidos por otros autores [21].

La conversión del aceite de ricino empleando el CaO obtenido a partir de las cáscaras de huevo fue del 80, 66 y 24% empleando 0,08; 0,05 y 0,02 g, respectivamente (Figura 5).

Figura 5. Conversión del aceite de ricino a biodiesel en presencia de los catalizadores alcalinos heterogéneos.

Dichos resultados son similares a los obtenidos por Sharma y colaboradores [22], quienes realizaron la reacción de transesterificación del aceite de karanja del árbol *Pongamia pinnata* en contacto con metanol en una relación molar de 8:1 alcohol: aceite en presencia de 2,5% en peso de catalizador, durante 2,5 horas a 65 °C, obteniendo un rendimiento del 95,0%.

En las reacciones de transesterificación se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de catalizador también aumenta la conversión del aceite a biodiesel, esto indica que el aumento de la masa implica una mayor cantidad de sitios activos para catalizar la conversión de los triglicéridos [23].

En cuanto al calor de combustión de los ésteres metílicos obtenidos en la reacción

de transesterificación del aceite de ricino, los mismos se presentan en la Tabla 3.

Los valores guardan una estrecha relación con el valor reportado para el calor de combustión según la norma ASTM-D-240, siendo el valor reportado de -45500 kJ/kg.

Tabla 3. Calor de Combustión del biodiesel obtenido.

Biodiesel	ΔH Combustión (kJ/kg)
CaO 0,08 g	-45.880
CaO (CH) 0,08 g	-50.300
Ca(OH) ₂	-53.013

CH: Cáscaras de huevo.

Conclusiones

El aceite de ricino representa un excelente candidato como materia prima para la fabricación de biodiesel, ya que no representa una materia prima comestible, se puede extraer de las semillas sin ningún inconveniente por diferentes métodos y con diferentes solventes, incluso con agua. Su rendimiento de extracción fue del 24%, aunque bajo, representa una excelente alternativa en la minimización del empleo de solventes orgánicos con efectos nocivos al medio ambiente. El CaO obtenido de las cáscaras de huevo es una alternativa catalítica heterogénea a la síntesis de metil-ésteres a partir del aceite de ricino. El porcentaje de conversión empleando este catalizador y en las condiciones de estudio fue del 84%. Las características físicoquímicas del biocombustible obtenido en este trabajo son muy similares a las dadas a conocer mediante las normas internacionales para este rubro.

Referencias

- [1] Roy, T., Sahani, S., Sharma, Y. C. Fuel 274 (2020) 117644.
- [2] Martínez, A., Mijangos, G., Romero-Ibarra, I.-C., Hernández-Altamirano, R., Mena-Cervantes, V. Y., Gutiérrez,

- S. *Journal of Cleaner Production* 196 (2018) 340.
- [3] Rico, J. (2006) Biocarburante en el ambiente. Instituto para la diversificación y Ahorro de la energía. España.
- [4] Manzano, P., Rivera, P., Pérez, J., Orellana, A., Ahumada, O., Castillo, J., Ruiz, O. *Revista Tecnológica ESPO*, 22 (2009) 15.
- [5] Benavides, A., Benjumea, P., Pashova, V. El biodiesel de aceite de higuerilla como combustible alternativo para motores diesel. *Dyna*, 74 (2007) 141.
- [6] Talley, D. Biodiesel. *Render*, (2004) 16-19.
- [7] Marchetti, J. M., Miguel, V. U., Errazu, A. F. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 11 (2007) 1300.
- [8] Heyn, A. N. J. *Journal of Ultrastructure Research*, 8 (1963) 176. doi:10.1016/s0022-5320(63)80029-5.
- [9] Takiguchi, M., Igarashi, K., Azuma, M., Ooshima H., *Crystal Growth & Design*, 6 (2006) 1611.
- [10] Doan, L. G. *Journal of Toxicology Clinical Toxicology*, 42 (2004) 201.
- [11] Dasari, S. R., Goud, V. V. *International Journal of Current Engineering and Technology*, 1 (2013) 121.
- [12] Anastas, P., Eghbali, N. *Chemical Society Reviews*. 39 (2010) 301.
- [13] Johnson, L. Lusas, E. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 60 (1983) 229.
- [14] Gupta, S. Hilditch, T. Riley, P. *The Journal of The Science of Food and Agriculture*, 2 (1951) 245.
- [15] Rujano, D. (2009) Optimización de parámetros de reacción en la obtención de biodiesel a partir de aceite de palma utilizando catalizadores a base de hidrotalcitas (Mg/Al). ULA. Venezuela.
- [16] Rivas, C. (2013) Utilización de catalizadores (Mg/La) en la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal. ULA. Venezuela.
- [17] Vélez, J., Cardona, N., Gómez, J., López, E. *Revista Colombiana de Materiales*, 5 (2013) 97.
- [18] Mosaddegh, E., Asadollah H. *Chinese Journal of Catalysis*, 35 (2014) 351.
- [19] Galván, M., Velázquez, R. *Ingeniería Investigación y Tecnología*, 1 (2011) 93.
- [20] Refaat, A. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 8 (2011) 203.
- [21] Castellar, G., Ángulo, E., Cardozo, B. *Prospect* 12 (2014) 90.
- [22] Sharma, Y. C., Singh, B., Korstad J. (2010) Application of an Efficient Nonconventional Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Synthesis from *Pongamia pinnata* Oil *Energy Fuels*, A-I.
- [23] Dhanasekaran, K., Dharmendirakumar, M. *Journal of Current Research and Academic Review*, 2 (2014) 105